

Ilmiy pedagogik adabiyotlarda talabalarning autopedagogik kompetentligini shakllantirish muammosi

Parpieva Malika Mominovna¹, Abduxamitova Diyora², Jovlieva Sojida³

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, “Pedagogika” kafedrası v/b dotsenti, p.f.f.d (PhD)

^{2,3}Toshkent amaliy fanlar universiteti, “Pedagogika-psixologiya” yo‘nalishi, 3-kurs talabasi
e-mail: malika_7613@mail.ru

Annotatsiya: ushbu maqolada zamonaviy ilmiy pedagogik adabiyotlarda talabalarning autopedagogik kompetentligini shakllantirish muammosi pedagog-olimlar tomonidan ko‘rib chiqilganligi, bo‘lajak mutaxassislar tayyorlashda pedagogik ijodkorlikka oid dolzarb masalalar, bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish bo‘yicha ko‘rsatmalar keltirilganligi bayon etilgan hamda batafsil yoritilgan.

Kalit so‘zlar: autopedagogika, autopedagogik kompetentlik, pedagogik ijodkorlik, kasbiy kompetentlik, kompetentlik muammosi, kasbiy mahorat, innovatsion ta‘lim.

Kirish

Autopedagogik kompetentlik kasbiy kompetentlik negizida shakllanadi. O‘qituvchilar kasbiy kompetentligi borasida ko‘plab olimlar tadqiqot ishlarini olib borishgan. V.P.Bezduxov kompetentlik tushunchasini ijtimoiy-pedagogik kontekstda ochish asosida unga nisbatan keng ko‘lamli qoidani ifodalab beradi. Tadqiqotchi kompetentlik ta‘lim jarayoni ta‘sirida yuzaga keladigan insonning xususiyati sifatida uning faol xususiy hayotiy faoliyati mahsuli ekanligini nazarda tutadi. U kompetentlik individga xos xususiyat sifatida turli shakllarda namoyon bo‘lishini, ya‘ni ko‘nikmaning yuqori darajasi sifatida; shaxsning o‘zini ifoda etish uslubi sifatida (odatları, hayotiy faoliyat uslubi, qiziqishlari); individ o‘zini o‘zi rivojlantirishining natijasi; qobiliyatlarning namoyon bo‘lish shakli, deb ta‘kidlagan.

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

B.V.Avvo, A.I.Axulkova, V.D.Bolnov, N.V.Cheremushkina va V.A.Adolflar kompetentlik bilimlarni muntazam yangilashga intilish, ulardan konkret vaziyatlarda foydalanish, ya‘ni operativ va mobil bilimlarni egallash; moslashuvchanlik, tanqidiy tafakkur, nisbatan eng samarali va optimallarini tanlash, noto‘g‘rilarini inkor qilish kabi to‘g‘ri va samarali qarorlar qabul qilish maqsadida muntazam yangilanib turishni nazarda tutadigan nisbatan operativ va mobil bilimlarni nazarda tutishi to‘g‘risida fikr yuritganlar. Bu esa, o‘z navbatida, mutaxassislarning uzluksiz o‘z bilimlarini oshirib borishlari kerakligini isbotlaydi.

Zamonaviy ilmiy pedagogik adabiyotlarda talabalarning autopedagogik kompetentligini shakllantirish muammosi O.M.Shiyan tomonidan batafsil ko‘rib chiqilgan. Zamonaviy olimlarning tadqiqotlarida T.V.Zobnina, Ye.P.Kuznesova va boshqalarning ishlarida “O‘qituvchining kasbiy mahorati” tushunchasi ko‘rib chiqilgan. T.A.Mixaylovskaya, V.A.Kan-Kaliklar bo‘lajak mutaxassislar tayyorlash va pedagogik ijodkorlikka oid dolzarb masalalarni, M.Yu.Prokofeva, Ye.A.Sadovskaya, I.E.Yarmakeevlarning ilmiy izlanishlari bo‘lajak o‘qituvchilarni kasbiy tayyorlashni takomillashtirishga bag‘ishlangan.

O.M.Shiyanning ta‘rifiga ko‘ra, “autopedagogik kompetentlik” tushunchasi o‘qituvchining o‘z-o‘zini takomillashtirish va rivojlantirish, maktab tomonidan unga qo‘yiladigan barcha talablar majmuini bajara olish qobiliyati, pedagogik texnologiyani egallash va pedagogik faoliyatga nisbatan qadriyatli munosabatda bo‘lishni anglatadi. Olim, autopedagogik kompetentlikni o‘z-o‘zini

pedagogik mahoratli shaxsga muayyan ixtisoslashuvi, kasbiy jihatdan muhim shaxs sifatleri va kasbiy kompetentligi asosida ongli takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi.

Yu.V.Valymovning ta'kidlashicha, Buyuk Britaniya, Xitoy, Koreya va boshqalarda o'qituvchilar kasbiy kompetentligini oshirish, o'qitish sifatini yaxshilashga katta e'tibor qaratilmoqda. Boshqa malakatlarda, masalan, Germaniya, Avstriya, Kanada kabi davlatlarda asosiy yo'nalish o'qituvchilarni ishga qabul qilish jarayonida ma'lumoti va malakasiga bo'lgan talablarning kun sayin oshib borishi bilan xarakterlanadi. Aksariyat rivojlangan davlatlarda pedagoglarning uzluksiz ta'limiga katta e'tibor qaratilgan va ularga yuqori talablar qo'yilgan.

L.V.Zankov innovatsiyalarning asosiy xususiyatlari sifatida shaxsning yuqori umumiy rivojlanishiga, shaxsning har tomonlama barkamol rivojlanishi (mazmunni uyg'unlashtirish) uchun asoslar yaratishga yo'naltirilgan yuqori maqsadli va qadriyatli sharoitlarni ajratadi. Shuningdek, pedagogika nazariyasida ilgari surilgan konseptual qoidalar ichida alohida xususiyat sifatida quyidagilar ajratiladi:

- 1) nazariy bilimlarning yetakchi roli;
- 2) qiyinchilikning yuqori darajasida o'qitish;
- 3) materialni o'rganishda yuqori sur'atda ilgarilash;
- 4) bolaning o'qish jarayonini anglash;
- 5) barcha bolalarning (kuchli va kuchsiz) rivojlanishlarini kuzatish;

Kompetentlik muammosi tayanch, shaxsiy va kasbiy shakl va ma'nolarda mahalliy olimlar tomonidan keng ko'lamda o'rganib kelinmoqda. Xususan, o'zbek olimlaridan A.X.Maxmudov bo'lajak magistrnlarni tayyorlashning didaktik kompetentlik ta'minotini takomillashtirish, K.D.Risqulova bo'lajak ingliz tili o'qituvchilari sotsiologingvistik kompetentligini shakllantirish tizimi, S.S.Babadjanov pedagogika oliy ta'lim muassasalari talabalarining mediakompetentligini rivojlantirish, F.T.Rabbimova bo'lajak o'qituvchilarda badiiy-estetik kompetentlikni rivojlantirish, A.G'.Eminov bo'lajak o'qituvchilarning kompyuter grafikasi kompetentligini rivojlantirish metodikasi, O.A.Qo'ysinov kompetentli yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish texnologiyalari, O.G'.Davlatov talabalarda axborot xavfsizligini ta'minlash kompetentligini tarixiy-madaniy meros vositasida rivojlantirish, Yu.E.Raximova tibbiyot kolleji talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirish masalasini ilmiy tadqiq etganlar.

Yuqorida qayd etilgani kabi boshqa ko'plab mualliflar tomonidan ham shaxs faoliyatida, ta'limda kompetentlikning muhim ahamiyatga ega ekanligi, pedagogning kasbiy rivojlanishi o'z faoliyatini takomillashtirishga harakat qilishi lozimligi singari hozirgi kunda barcha mamlakatlar ravnaqida ta'lim va tarbiyaning roli muhimligi qayd etilgan. Misol uchun, Polshada o'qituvchilar kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalalariga alohida ahamiyat qaratiladi. Bu mamlakatda pedagoglar kasbiy kompetentligi tarkibi doirasida turli vaziyatlarda o'zini munosib tutish, kasbiy axloq oqibatleri va uning zaruratini anglab yetish, shuningdek, o'zi amalga oshirgan xatti-harakatlar uchun mas'uliyat, javobgarlikni his qilishga katta e'tibor qaratiladi. AQShda esa, pedagoglar faoliyatini kasbiy baholashga katta e'tibor va ahamiyat qaratiladi. Demak, bu mamlakatda pedagoglar, tadbirkorlar, siyosatchilardan iborat o'qituvchilar professionalizmini baholash kengashi yaratilgan. Mazkur kengash o'z faoliyatida turli anketalar, so'rovnomalar, reyting baholash, o'z-o'zini baholash, portfolio metodi, kuzatish va boshqalarni samarali qo'llab kelmoqda. Ushbu harakatlar pedagoglarni aniq maqsadga yo'naltirilgan kasbiy kompetentliklarini oshirishga yo'naltiradi.

Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga mustaqil, ijodiy, amaliy tayyorlash muammosi har doim pedagogika va psixologiya sohasidagi tadqiqot ishlarining diqqat markazida bo'lgan. Ta'lim sohasidagi sifat o'zgarishlari va yuqori samaradorlik ularning jahon ta'lim talablari bilan mosligi va pedagoglarning kelgusi mehnat faoliyatlarida o'zlashtirgan kompetensiyalari qay darajada amaliyotga tatbiq qilinayotganligiga bog'liq.

Bo'lajak o'qituvchi faoliyatining asosiy xususiyati maktab o'quvchisi shaxsini shakllantirishni amalga oshirishi, atrof-olamni ilmiy bilishning, milliy hunarmandchilik

malakalarini shakllantirish va talabalarning turli ijtimoiy munosabatlarga kirishlari bilan bog'liqligi hisoblanadi. Mazkur yaxlit jarayonni tizimli tashkil etishda markaziy o'rinni o'qituvchi ta'lim-tarbiya mazmunini tashuvchisi, talaba bilish faoliyatining, shaxsning har tomonlama rivojlanishi va shakllanishi tashkilotchisi hisoblanadi.

“Autopedagogik kompetentlik” tushunchasi shakllangan innovatsion faoliyat jarayonida texnologiya fani o'qituvchisi talabani yosh va individual xususiyatlari bilan bog'liq muammolarni yechishi va sinfda innovatsiyalar xususiyatini ifodalovchi mazmuni ifodalaydi. Mazkur tushunchani quyidagi belgilar bo'yicha tasnif qilish uning ko'pqamrovli jihatlarini o'zida to'la aks ettiradi:

- mazmuni va ifodalanish shakli hamda faoliyat turlari bo'yicha: pedagogik, boshqaruv;
- kiritiladigan o'zgarishlar xususiyatiga ko'ra: radikal, aralash, modifikatsion;
- kiritiladigan o'zgarishlar miqyosi bo'yicha: lokal, modulli, tizimli;
- foydalanish miqyosi bo'yicha: bir martalik, ko'p tarqalgan;
- yuzaga kelish manbai bo'yicha: tashqi, ichki.

Autopedagogik kompetentlik pedagogik faoliyatda o'qituvchining vaziyati, o'qituvchining individual faoliyat metodini o'rganish, individual pedagogik faoliyat xususiyatlarini aniqlash, o'qituvchining innovatsion faoliyatini o'rganish va baholash, xorijiy pedagogik fikrda innovatsion jarayonlar tahlili va innovatsion modellar turlarini ajratish bilan bog'liq ravishda kechadi.

Innovatsion faoliyat refleksiya – shaxsning o'z izlanuvchilik-ijodiy faoliyatini anglashi, kreativ-qayta o'zgartirish faoliyati va birgalikdagi ijodkorlik tuzilishiga ega. Shuningdek, pedagogik mehnatda o'qituvchining individuallashtirish jarayoni quyidagi turli ifodalarga ega bo'lishi mumkin:

kasbiy xulq va faoliyatda o'xshamaslikning qisman yoki epizodik namoyon bo'lishi sifatida individual farqlar;

kasbiy faoliyatda uzoq vaqt davomida barqaror saqlanadigan individual metod, kasbiy faoliyat usullari va vazifalarini individual umumlashtirish;

o'qituvchi shaxsining kasbiy faoliyatida betakrorligi, o'ziga xosligining ifodalanishi sifatidagi individuallik, individual kasbiy dunyoqarash, ko'pincha shaxsning mehnatidagi kasbiy turining individual varianti.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Autopedagogik kompetentlik o'qituvchining ijodiy individualligi bilan bog'liq. Ijodiy individuallikning asosi esa, samarali o'z-o'zini anglash hisoblanib, u quyidagilarni nazarda tutadi:

o'zining boshqalarga nisbatan shaxsiy betakrorligini anglash;

o'zi to'g'risidagi kreativ tafakkur va tasavvurlarning namoyon bo'lishi;

individual kreativ xususiyatlar yaxlitligi va uyg'unligining ichki birligi;

shaxs o'z-o'zini rivojlantirish, uning ijodkor sifatida shakllanish jarayoni dinamikligi va uzluksizligi;

shaxsning o'z-o'zini ta'kidlashi va o'zining kompetentligini anglashi;

ijodkorning o'z-o'zini amalga oshirishi va o'zining ahamiyatligini shaxsiy va ijtimoiy aspektlarda anglash.

Bo'lajak o'qituvchilarda autopedagogik kompetentlikni shakllantirishda dastlabki ilmiy tushunchani talabalardagi mavjud hissiy obrazlar zahirasi bilan bog'lash zarur. O'qituvchi faoliyatidagi o'ziga xos xususiyat u shakllantiriladigan tushunchaga hissiy bilimlarni kiritishga ratsional ravishda ko'maklashadigan hissiy obrazlar yig'indisini topishi kerak: olamning ilmiy manzarasini tasavvur etish orqali ilmiy dunyoqarashni rivojlantirish lozim.

Bilishning har bir bosqichida, ayniqsa, fikrning bir bosqichdan boshqasiga o'tishida obrazlilik va mantiqiylikning, aniqlik va mavhumlikning o'ziga xos bog'liqligi yuzaga keladi va bu tashkil etish alohida metodlarini va hissiy tajribani hamda uni o'rganilayotgan o'quv materialiga kiritishni talab qiladi. Ammo bilimning barcha bosqichlarida obrazli, aniq fikrlashning umumiy xususiyatlari

mavjud, chunki hissiy bilimlar, shakli va mazmunini o'zgartirib, o'zining mohiyatini saqlab qoladi. Bunda hayotiy tasavvurlar, fikrlar faolligi, mulohazalar mustaqilligi sezilarli darajada oshadi.

Texnologik ta'lim yo'nalishi talabalarini o'qitishning muhim tamoyili o'quv dasturiga integrativ yondashuv bilan qaror topadi. Texnologik ta'lim o'qituvchisining kasbiy faoliyati, ta'lim oluvchilarning bilish faoliyatlarini boshqarish funksiyasi va ularning mustaqil ishlarini tashkil etishi bilan kengaytiriladi. Pedagogik oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi talabalarni shaxsiy tajribalari olamining boyligini his qilishlariga yo'naltirishi lozim, shuningdek, ularga ko'maklashishi, shaxsiy savollarini berishi va ularga javob izlashiga yordamlashishi, bolalar olamining murakkabligini his etishi va tushunishini rivojlantiruvchi masalalarni qo'yishi kerak.

O.A.Bulavenko o'qituvchilar kasbiy kompetentligida kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishda talabalarining o'z-o'zini rivojlantirishlari natijasida erishiladigan uch muhim bosqichni ajratib ko'rsatadi. Tadqiqotchi talabaning o'z-o'zini rivojlantirishi tushunchasini shaxsning o'z xususiy sifatlarini ongli ravishda rivojlantirishga qaratilgan maqsadli ta'sir jarayoni, qobiliyatlarini follashtirish, yangi bilim, ko'nikma va malakalarini ishga tushirishi sifatida tushunishi maqsadga muvofiq. Bu jarayonda, birinchi bosqich ko'nikmalarni egallash sharoitida kasbiy rivojlanishni ta'minlaydi. Ikkinchi bosqich ta'lim jarayonida ko'nikmalarni qayta ishlash va mustahkamlashda kasbiy o'z-o'zini rivojlantirishning sodir bo'lishi bilan xarakterlanadi. Uchinchi bosqich iqtisodiy talablar sharoitida kasbiy o'z-o'zini rivojlantirishni ta'minlaydi. To'rtinchi bosqich esa tegishli talablarga amal qilish sharoitida kasbiy o'z-o'zini rivojlantirishni ta'minlaydi.

Xulosa

Pedagog - bu yuqori madaniyat va ma'naviyatli shaxs va texnologiya ta'limi bo'yicha mutaxassis sifatida o'z kasbi va fanini, tegishli sohaga oid fan va texnikani hamda ishlab chiqarish texnologiyasini, umumiy va kasbiy pedagogika hamda ruhshunoslik, umumiy ta'lim va tarbiya ishining uslubiy asoslarini zamon talabalar darajasida bilishi zarur. Adabiyotlar tahlili kasbiy kompetentlik va uning turlari bo'yicha ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilganini, lekin autopedagogik kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha yetarlicha darajada ilmiy ishlar olib borilmaganligini ko'rsatdi. Olib borilgan pedagogik ilmiy tadqiqot ishlari natijasida pedagogik OTMlarida tayyorlanayotgan bo'lajak o'qituvchilarda autopedagogik kompetentlik bugungi talab darajasida emasligi aniqlandi.

Tadqiqot doirasida olib borilgan tahlil va o'rganishlar bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashdagi mavjud ziddiyat va muammolarni aniqlash imkonini berdi. Ular quyidagilar:

- innovatsion ta'lim muhitida ishlashga tayyor bo'lgan mutaxassis uchun jamiyatning aniq ehtiyoji, OTMda kasbiy tayyorgarlik sharoitida shaxsiy va kasbiy o'sish uchun va o'z-o'zini takomillashtirish hamda o'z-o'zini rivojlantirish uchun bakalavr tayyorgarligini ta'minlaydigan nazariy va uslubiy asoslarning yetishmasligi;

- pedagogik OTM innovatsion muhitining potensial imkoniyatlari va resurslari bilan ularning pedagogik amaliyot davrida bakalavrlarni tayyorlashda qo'llanish darajasining pastligi;

- o'qituvchi shaxsiga bo'lgan talablarning o'sib borishi bilan o'qituvchining autopedagogik kompetentligini shakllantirish jarayonini tashkil etishning ilmiy va ilmiy-metodik qo'llab-quvvatlashning yetarli darajada rivojlanmaganligi.

Yuqorida qayd etilgan muammolar pedagogik OTMning innovatsion muhiti sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning autopedagogik kompetentligini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqishdan iborat muhim pedagogik muammoni hal etish zaruriyatini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бездухов В.П. Теоретические проблемы становления педагогической компетентности педагога / В.П. Бездухов, С.Е. Мишина, О.В. Правдина; Самарский гос. пед. университет. - Самара: Издательство СамГПУ, 2011. - 132 с. - Библиогр.: С. 120-132.

2. Булавенко О.А. Сущностные характеристики профессиональной компетентности // Технологии в образовании. 2005. № 3. С. 40-44.
3. Валынов Ю.В. Зарубежный опыт подготовки педагогических кадров // Ю.В. Валынов. - Харьков: Скорпион, 2000. - 120 с.
4. Введенский В.Н. Профессиональная компетентность педагога: пособие для учителя. – Спб.: Просвещение, 2004. – 158 с.
5. Вяликова Г.С. Становление и развитие проблемы профессиональной компетентности учителя в истории и теории педагогики: Учебное пособие / Под. научн. ред. З.И.Равкина. – М.: МГОУ, 2004. – 139 с.
6. Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма. М.: Луч, 1993. - 49 с.
7. Ермаков Д.С. Компетентность в решении проблем // Народное образование. – 2005. – № 9. – С. 87 – 93.
8. Кудзоева В.И. Формирование профессионально-педагогической компетентности преподавателей средних специальных учебных заведений: Дисс...к.п.н. - Волгоград, 2006. – 164 с.
9. Кўйсинав О.А. Компетентли ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий педагогик ижодкорлигини ривожлантириш технологиялари. Педагогика фанлари бўйича докторлик (DSc) дисс. Т.: 2019. - 56 б.
10. Маринченко, К.А. Формирование компетентности профессионально-личностного самосовершенствования будущих преподавателей физической культуры в вузе: автореферат дис. ... канд. пед.наук: 13.00.08 / К.А.Маринченко. - Орел, 2012. - 24 с.
11. Парпиева М.М. Компоненты профессиональной компетентности преподавателей системы высшего педагогического образования/“Илмий ахборотлари”, №9, 2020 й, 58-65 бет.
12. Парпиева М.М. Бўлажак ўқитувчиларда касбий аутопедагогик компетентликни ривожлантириш/ Журнал. “Халқ таълими” - Тошкент, 2022. - №1. 34-38 бет.
13. Шиян О.М. Аутопедагогическая компетентность учителя // Педагогика. –1999. – №1. – С. 63.
14. Шиян О.М. Продуктивное развитие аутопедагогической компетентности учителя: Авт. дисс...д.п.н. – М., 1996. – 42 с.